

UDK 591.1:576.8(575.1)

**QASHQADARYO VILOYATI POMIDOR EKILGAN MAYDON VA
ULARNI O'RAB TURGAN YONDOSH EKOSISTEMALAR
TUPROG'IDAN OLINGAN FITONEMATODALAR TAHLILI**

O'zMU Biologiya fakulteti Zoologiya kafedrası 2-kurs magistranti:

Daminova. Yulduz. Abdiqodir qizi

Ilmiy rahbar: b.f.n.dots:

Abdurahmonova.Gulnora.Abdurahmonovna

Annotatsiya: Ushbu ishda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani, Ravshan fermer xo'jaligi pomidor ekilgan maydon tuprog'i turli gorizontlaridan va shu maydonlarni o'rab turgan yondosh ekosistemalari tuprog'laridan olingan tuproq namunalari fitonematodafaunasi tahlil qilingan.

Abstract: In this work, phytonematodofauna of soil samples taken from the soils of adjacent ecosystems, consisting of different horizons of the soil of the tomato field of Ravshan farm, Guzar district, Kashkadarya region, was analyzed.

Kalit so'zlar: Fitonematodalar, sabzavot ekinlari, agrotsenoz, yondosh ekosistemalar, mikogelmint, dominant.

Keywords: Phytonematodes, vegetable crops, agrocenosis, adjacent ecosystems, mycohelminths, dominant.

Kirish. O'zbekiston xalq xo'jaligini rivojlantirishda asosiy o'rinni qishloq xo'jaligi egallaydi. Hamdo'stlik davlatlari ichida O'zbekiston Respublikasi eng yirik qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan davlatlardan biri hisoblanadi.

Respublikamizning tabiiy sharoiti bu yerda turli xil qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishga qulay bo'lib, sabzavot ekinlari shular jumlasidandir. O'zbekiston sharoitida sabzavot ekinlarining bir qancha xillari ekiladi.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti va davlatimiz tomonidan qishloq xo'jaligi rivojiga, jumladan sabzavot ekinlari maydonlarini kengaytirishni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan.

Fitonematodalarining tur-tarkibi xilma-xil bo'lib, sayyoramizning barcha biotoplarini egallagan. Fitonematodalar tuproq biogeotsenozining ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Fitonematodalar tuproqdagi boshqa organizmlar bilan oziqa zanjirining turli zvenolarida ishtirok etib, modda almashinuv jarayonlarida ham faol qatnashadi [1, 2, 3, 4, 6].

Parazit fitonematodalar o'simlik organizmiga kimyoviy ta'sir ko'rsatib, ulardagi fotosintez jarayonlarini buzilishiga olib keladi. Ular na faqat o'simlikni zararlab qolmasdan boshqa mikroorganizm (patogen zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar) lar kirishi uchun ham yo'l ochib (inokulyator) beradi [5, 7, 8, 9].

Material va metodlar. Ushbu ish tadqiqoti uchun materiallar 2020-2022 yilda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida joylashgan, Ravshan fermer xo'jaligi pomidor ekilgan maydon tuprog'i turli gorizontlar bo'yicha va shu maydonlarni o'rab turgan yondosh ekosistemalari tuprog'laridan namunalar olindi.

Fitonematodalarni tuproqdan, ildizdan ajratib olishda fitogelmintologiyada keng qo'llaniladigan Berman uslubidan va unga qo'shimcha usullardan foydalanildi [5, 7].

Olingan natijalar. Pomidor ekilgan maydon, ularni o'rab turgan yondosh ekosistemalari tuprog'idan fitonematodalarining 32 turga mansub 621 ta individ topildi. Pomidor o'simligi ildizi yuqori qatlamidan (0-30sm) 55 dona, 16 turga mansub, ildizning (30-60sm) chuqur qatlamidan 11 turga mansub 28 ta fitonematodalar aniqlandi.

Ildiz atrofi tuprog'idan tuproq namunalari yuqorida keltirilgandek ikkita gorizont bo'yicha, haydalma, haydalma osti tuprog'idan (0-30, 30-60sm) olindi. Yuqori qatlamda (0-30sm) 321 ta 32 turga mansub, chuqur qatlamda (30-60sm) 217 ta 31 turga mansub fitonematodalar aniqlandi.

Tuproq qatlamlarida fitonematodalar birday tarqalmagan. ildizlarda 0-30 sm da 55 ta 16 turga mansub fitonematodalar, 30-60 sm – 28 ta, 11 turga mansub, pomidor ildiz atrofi tuprog'ida 0-30 smda – 32 tur, 321ta individ, 30-60 sm da -31 tur 217 ta fitonematodalar uchradi.

Tuproq qatlamining yuqori gorizontlarida asosan quyidagi turlar ko'proq uchradi: *Panagrolaimus armatus*, *Helicotylenchus multincinctus* va bular dominant turlar bo'lib hisoblandi. *Helicotylenchus multincinctus* ildiz atrofi tuprog'i yuqori va chuqur qatlamlarida ham eudominant tur bo'lib hisoblandi. *Rhabditis brevispina*, *Caenorhabditis elegans* turlari bu qatlamda dominant turlar bo'lib hisoblandi. Ildizning yuqori qatlami, chuqur qatlamlarida eudominant va dominant turlar aniqlanmadi. Bu gorizontda asosan uchragan 16 ta turdan bitta yoki ikkitadan vakil uchradi va bular barchasi retsedent va subretsedent turlar bo'lib hisoblandi. Ildizning (30-60 sm) chuqur qatlamida eudominant, dominant turlar yo'q, qolgan turlari subdominant, retsedent, subretsedent turlar bo'lib hisoblandi.

Pomidor ildizi atrofi tuprog'i yuqori gorizont (0-30sm) da va tuproqning chuqur qatlami (30-60sm) da fitonematodalar tur tarkibi, ularning soni bir-biriga yaqinligi kuzatildi.

Ekologik guruhlardan devisaprobiontlar: *Cephalobus persegnis*, *Cervidellus serratus*, *Panagrolaimus subelongatus*, *Chilloplacus sclerovaginated* lar asosan pomidor ildizi yuqori qatlamida, ildiz atrofi tuprog'iga tushgan sari chuqur qatlamlarida xilma-xillik kamayishi kuzatildi.

Pararizobiontlardan *Rhabdolaimus* avlodi vakillaridan 2 tur: *Rhabdolaimus aquaticus*, *Rhabdolaimus terrestris* ildiz atrofi tuprog'i yuqori qatlamlarida, *Paradorylaimus filiformis* o'simlik ildiz sistemasi chuqurliklarida uchramadi, ildiz

atrofi tuproqlarida yuqori va chuqur qatlamlarda uchradi. Fitonematodalarning son jihatidan ustunligi, ildiz atrofi tuprog'i yuqori gorizontlariga to'g'ri keldi. *Mesodorylaimus bastiani* o'simlik ildizida bir nechta, ildiz atrofi tuprog'ida son jihatidan ustunlik asosan yuqori qatlamga to'g'ri keldi. Pararizobiontlardan *Labronema eudorylaimoides*, *Eudorylaimus labiatus*, *Eudorylaimus ettersbergensis*, *Eudorylaimus tulaganovi*, *Xiphinema americanum*, *Xiphinema index*, *Monhystera bulbifera*, *Tylenchus davainei* lar ildizda uchramadi, asosan ildiz atrofi tuprog'larida uchradi, ularning hayoti o'simlik ildiz sistemasi bilan bog'liq.

Eusaprobiontlardan *Rhabditis* avlodi vakillaridan bir turi uchradi. *Rhabditis brevispina*, pomidor ildizining ostki qatlamida 4 ekz, yuqori qatlamida 5 ekz, ildiz atrofi tuprog'ining yuqori qatlamida 18 ekz, chuqur qatlamda 11 ekz uchradi. *Pelodera* avlodi vakili *Pelodera lambdiensis*, *Caenorhabditis* avlodi vakili *Caenorhabditis elegans* ildizda uchramadi ildiz atrofi tuprog'ida ko'plab uchradi.

Fitogelmintlarning haqiqiy parazitlaridan *Pratylenchus pratensis*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Aphelenchoides fragaria*, *Aphelenchoides bicaudatus* maxsus kasallik keltirib chaqirmaydiganlaridan *Aphelenchus avenae* (mikogelmint), o'simlik ildizi va ildiz atrofi tuprog'larida chiqdi. *Aphelenchoides clarolineatus* o'simlik ildizi yuqori qatlamida, ildiz atrofi tuprog'i yuqori va chuqur qatlamlarida uchradi.

1-jadval

Pomidor ekilgan maydon tuprog'idan olingan fitonematodalar ro'yxati

№	Фитонематодалар турлари	Топилган фитонематодалар сони			
		Ўсим.илд, см.		Илд.атр.тупроғи	
		0-30	30-60	0-30	30-60
1.	Турлар сони:	16	11	32	31
2.	Жаъми фитонематодалар:	55	28	321	217

Turlar soni nisbati bo'yicha

1-rasm

Pomidor maydoni yondosh ekosistemasida tuprog'idan hammasi bo'lib, 18 tur 570 ta fitonematodalar topildi. Ulardan tuproqning yuqori qatlami (0-10sm) dan 18 tur, 202 ekz, tuproqning keyingi qatlami (10-20 sm) da 18 ta tur, 158 ekz fitonematodalar aniqlandi. Tuproqning keyingi qatlami (20-30 sm) da 18 ta tur, 129 ekzempliyar fitonematodalar aniqlandi. Tuproqning keyingi qatlami (30-40 sm) da 15 ta tur, 57 ekzempliyar fitonematodalar aniqlandi. Tuproqning ostki qatlami (40-50 sm) da 9 ta tur, 24 ekzempliyar fitonematodalar aniqlandi. Hammasi bo'lib tuproq gorizontlaridan, 570 ekzempliyar fitonematodalar topildi. Agrotsenozlarni o'rab turgan yondosh ekosistemalari tuprog'i yuqori qatlamidan fitonematodalar turlari xilma-xil, son jihatidan boshqa gorizontlarga qaraganda ko'p sonli ekanligi kuzatildi. Tuproqning 0-10, 10-20sm qatlamlarida *Helicotylenchus multicinctus* eudominant, *Helicotylenchus buxophilus* dominant tur bo'lib hisoblandi. Tuproq gorizontlari chuqurlashgan sari uchrayotgan turlar son jihatidan, turlarining xilma-xilligi jihatidan kamayib borishi kuzatildi. Tuproqning chuqur gorizontlarida asosan subdominant, retsedent, subretsedent turlar uchradi: *Chiloplacus sclerovaginitus*, *Cephalobus persegnis*, *Rhabdolaimus aquaticus*.

Yondosh ekosistemalar tuprog'ida beshta gorizont bo'yicha 0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50 sm lardan olindi.

Yondosh ekosistemalar tuprog'ida ekologik guruhlardan pararizobiontlarni 6 turi uchradi: *Rhabdolaimus aquaticus*, *Rhabdolaimus yeterrestris*, *Paradorylaimus filiformis*, *Eudorylaimus tulaganovi*, *Xiphinema index*, *Monhystera bulbifera*.

Devisaprobiontlarni ikki turi uchradi: *Chiloplacus sclerovaginatus* *Cephalobus persegnis*.

Eusaprobiont guruh vakillari yondosh ekosistemalar tuprog'ida gorizontlarida uchramadi.

Fitogelmintlar boshqa ekologik guruh vakillaridan turlarini xilma-xilligi son jihatidan ko'pligi bilan ajralib turdi. Fitogelmintlarni o'zi 10 turni tashkil qildi. Shulardan kasallik keltirib chiqarmaydigan guruh vakillaridan: *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides clarolineatus*, *Aphelenchoides bicaudatus*, *Helicotylenchus buxophilus* turlari uchradi. Fitogelmintlarni kasallik keltirib chiqaradigan guruh vakillaridan: *Aphelenchoides blastophthorus*, *Aphelenchoides fragariae*, *Pratylenchus pratensis*, *Helicotylenchus multincinctus* lar uchradi.

Yondosh ekosistemalar tuprog'ida nematodalar tur-tarkibi xilma-xilligi, sonini ko'p bo'lishi asosan tuproqning yuqori qatlamlariga to'g'ri keldi (0-10, 10-20 sm). Bunga sabab, agrotsenozlarni o'rab turgan yondosh ekosistemalar tuprog'ida ko'plab begona o'tlar bo'lib, ularni ildizi chuqur ketmaydi, olingan natijalardan nematodalar hayoti o'simlik ildiz sistemasi bilan chambarchas bog'liqligi kuzatildi.

2-jadval

**Pomidor ekilgan maydon yondosh ekosistemalari tuprog'ida tarqalgan
fitonematodalar**

№	Фитонематодалар турлари	Тупроқ горизонтлари, см				
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
1.	Турлар сони:	18	18	18	15	9
2.	Жаъми фитонематодалар:	202	158	129	57	24

Turlar soni nisbati bo'yicha

2-rasm

Xulosa. Pomidor ekilgan maydonlarni o'rab turgan yondosh ekosistemalar tuprog'ida fitogelmintlar boshqa ekologik guruh vakillaridan turlarini xilma-xilligi son jihatidan ko'pligi bilan ajralib turdi. Kasallik keltirib chiqaradigan guruh vakillaridan: *Aphelenchoides blastophthorus*, *Aphelenchoides fragariae*, *Pratylenchus pratensis*, *Helicotylenchus multicinctus* lar uchradi.

Yondosh ekosistemalar tuprog'ida nematodalar tur-tarkibi xilma-xilligi, sonini ko'p bo'lishi asosan tuproqning yuqori qatlamlariga to'g'ri keldi (0-10, 10-20 sm). Bunga sabab, agrotsenozlarni o'rab turgan yondosh ekosistemalar tuprog'ida ko'plab begona o'tlar bo'lib, ularni ildizi chuqur ketmaydi, natijalardan nematodalar hayoti o'simlik ildiz sistemasi bilan chambarchas bog'liqligi kuzatildi. Shuni ta'kidlash kerakki, ekin maydonlarining yondosh ekosistemalari tuprog'i,

parazit fitonematodalar uchun rezerv joyi, invaziyani tarqalish o'chog'i (markazi) bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahmonova G.A, Mavlonov O.M. "Сравнительный анализ биоценологических комплексов фитонематод почв хлопкового и люцернового полей". Oliy o'quv yurtlari xabarlari. -2000. №4. 16 b.
2. Volkova T.V. "Зоогеографическая характеристика корневых нематод растений Дальнего Востока России"// Материалы межд. конференции. АН России института паразитологии. М., 2004, с.67-68.
3. Yeroshenko A.S., Volkova T.V. "Нематоды растений Дальнего Востока"
4. Yeroshenko A.S., Volkova T.V. Нематоды растений Дальнего Востока России: Отряды Tylenchida и Aphelenchida "// Материалы межд. конференции. АН России института паразитологии. М., 2005, с.62-64.
5. Mavlonov O.M. "Фитонематоды как индикаторы агрохимических свойств почв"// Международный нематологический симпозиум. –М.: 2001. 69-70 с.
6. Romanenko Ye.N. "Зависимость распространения и численности нематод – Лонгидорид на некоторых почвенных факторов "/// Межд. Конф. Студ.и аспирант. Тез.докл.: Почвоведение. М.: 1996, с.73.
7. Tulaganov A.T., Usmanova A.Z. Фитонематоды Узбекистана . –Ташкент: ФАН, 1975, -Т. I. 372 с. 1978, -Т. II. 441 с.
8. Eshova X.S., Abdurahmonova G.A. "Сезонная динамика фитонематод хлопкового агроценоза Бекабадского тумана" УзМУ хабарлари. -2007. №4. стр. 50-54.

9. Eshova X.S. Mavlonov O.M. "Морфологические особенности фитонематод" //Российское совешание по почвенной зоологии. –Тюмен. 2005. стр.300-301